

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11095116>

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2024 ГОДА

Жанабаев Азамат Муратович

Магистрант, Университет мировой экономики и дипломатии

***Аннотация.** В статье проводится комплексный анализ текущей политической ситуации в стране, на основе изучения предыдущих тенденции, наблюдавшихся на выборах в парламент, однако, уделяя особое внимание изучению проводимых в избирательной системе страны реформ. Кроме того, осуществлена оценка влияния различных факторов на потенциальные результаты выборов. На основе проведенного исследования автором статьи разрабатываются несколько сценариев развития событий, а также формулируется обоснованный прогноз результатов парламентских выборов 2024 года.*

***Ключевые слова:** Узбекистан, парламентские выборы, 2024 год, прогноз, политические партии, избирательная система, избирательная система, сценарии развития событий.*

***Abstract.** The article provides a comprehensive analysis of the current political situation in the country, based on the study of previous trends observed in the parliamentary elections, however, paying special attention to the study of the ongoing reforms in the country's electoral system. In addition, the impact of various factors on potential election results is assessed. On the basis of the conducted research the author of the article develops several scenarios of events development and formulates a reasonable forecast of the results of parliamentary elections in 2024.*

***Keywords:** Uzbekistan, parliamentary elections, 2024, forecast, political parties, electoral system, electoral system, scenarios of developments.*

Введение

Актуальность темы парламентских выборов 2024 года в Узбекистане обусловлена тем, что данные выборы знаменуют собой важный этап в политическом развитии страны. Они будут проходить в условиях происходящих реформ, а именно перехода от мажоритарной избирательной системы к смешанной, направленных на повышение демократии и репрезентативности. В

связи с этим, прогнозирование результатов выборов представляет собой актуальную задачу, имеющую как научное, так и практическое значение.

Объектом исследования является институт выборов, предметом – парламентские выборы в Республике Узбекистан 2024 года.

Целью данного исследования является разработка прогноза результатов парламентских выборов 2024 года в Узбекистане. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- Анализ текущей политической ситуации в Узбекистане;
- Оценка влияния различных факторов на результаты выборов;
- Разработка сценариев развития событий;
- Формулирование прогноза результатов выборов.

Значимость исследования заключается в прогнозировании результатов парламентских выборов 2024 года в Узбекистане с учетом реформ и других факторов, влияющих на политический процесс в стране. Результаты исследования могут быть использованы для разработки рекомендаций по совершенствованию избирательной системы Узбекистана, а также для прогнозирования развития политической ситуации в стране.

Материалы и теоретические основы

Прогнозирование в политике - сложная задача, предполагающая использование различных методов и приемов для предсказания будущих политических событий, таких как результаты выборов, изменения в политике и тенденции общественного мнения. В последние годы исследователи изучают различные подходы к повышению точности и надежности политического прогнозирования.

Политическое прогнозирование – определение вариантов политического развития и выбор оптимального политического решения, исходя из ресурсов, времени и социальных сил.

В качестве источников информации использованы: законодательные акты Узбекистана, материалы СМИ и научные публикации.

Политический прогноз всегда содержит элемент случайности, практически никогда нельзя разработать прогноз 1:1. В политической жизни действует много факторов и объективных, и субъективных, которые снижают степень вероятности события

Метод экстраполяции - один из основных методов прогноза, который опирается на допущение, что все факторы, определяющие прошлую динамику, будут иметь место в будущем. Данную модель прогноза так можно называть аналоговой.

Фонг и др. (Fong et al., 2020) подчеркивают важность дополнения существующих данных и использования панельного отбора для выбора лучшей модели прогнозирования из нескольких моделей. Они считают, что эти подходы могут способствовать разработке точных моделей раннего прогнозирования, особенно в контексте небольших наборов данных. Этот вывод согласуется с идеей о том, что включение различных источников данных и выбор наиболее подходящей модели являются важнейшими шагами в повышении предсказательной силы политического прогнозирования (Fong et al., 2020).

Появление социальных сетей и технологий предоставило новые возможности для понимания и прогнозирования результатов выборов. Церон и др. (2013) демонстрируют, как анализ настроений в социальных сетях может улучшить наши знания о политических предпочтениях граждан в Италии и Франции. Это говорит о том, что данные социальных сетей можно использовать для понимания общественных настроений и потенциального прогнозирования результатов выборов на основе онлайн-дискурса. Аналогичным образом, Гайо-Авелло (2012) проводит метаанализ прогнозов выборов на основе данных Твиттера и подчеркивает потенциал использования социальных сетей в качестве источника данных для прогнозирования выборов. Крайсс (2016) далее исследует использование Твиттера во время президентских кампаний и его влияние на коммуникацию и прогнозирование выборов, подчеркивая растущую важность цифровых платформ в формировании политического дискурса и потенциальном влиянии на результаты выборов.

Методология

Для детального изучения вопроса выбора при проведении исследования использовались методы исследования: анализ документов, сравнительный анализ и метод сценариев. Основным же методом при проведении исследования стал метод экстраполяции.

Экстраполяция — это статистический метод, используемый для оценки значений переменной за пределами диапазона имеющихся данных. Она играет важную роль в различных областях, включая экологию, науку об окружающей среде, экономику и инженерное дело, в том числе занимая место среди методов политического анализа. Суть данного метода заключается в интеграции и обобщении результатов предыдущих тенденции на будущее.

Линцер (2013) представляет исследование динамического байесовского прогнозирования президентских выборов в штатах. Автор использует байесовскую иерархическую модель для динамического прогнозирования исхода президентских выборов в каждом штате. Исследование показало, что динамическая байесовская модель превосходит другие методы прогнозирования,

такие как статические байесовские модели и опросы общественного мнения, по точности и предсказательной силе. Этот вывод позволяет предположить, что метод экстраполяции, в частности динамический байесовский подход, открывает перспективы для повышения точности прогнозов выборов.

Исследование

Так как для прогнозирования результатов парламентских выборов 2024 года в Узбекистане был использован метод экстраполяции, в первую очередь были изучены тенденции, которые наблюдались на парламентских выборах в предыдущих годах.

(Рис 1)

Представленная диаграмма демонстрирует результаты выборов в нижнюю палату парламента Узбекистана в период с 2009 по 2019 год. Ось X отображает годы проведения выборов (2009, 2014, 2019), а ось Y – количество мест, полученных партиями. Проанализировав данные, можно прийти к следующим выводам:

Либерально-демократическая партия Узбекистана лидирует по количеству голосов во всех трех годах, получая около трети мест.

Миллий Тикланиш вырвала второе место по количеству мест в парламенте у НДПУ с 2014 года и смогла сохранить свое преимущество в 2019 году.

Адолат крайне нестабильно участвует на выборах, наблюдались резкие флуктуации (колебания).

НДПУ потеряла значительное количество мест в последние года по сравнению с 2009 годом.

Экологическая партия сохранила 15 мест в 2019 годах, несмотря на отмену нормы о фиксированных 15 местах, и все еще остается партией с наименьшим количеством мест.

Также, изучив результаты опроса, проведенного Kun.uz, (рис 2.) на тему «за какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись завтра?» можно прийти к выводу, что большинство населения поддержит УзЛиДеП и «Миллий Тикланиш», сохраняя наблюдаемые тенденции.

Сизнинг фикрингиз/Ваше мнение

Агар эртага парламент сайловлари ўтказилса, қайси партияга овоз берган бўлардингиз?

За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись завтра?

Final results

(Рис. 2)

Факторы, которые могут оказать влияние на результат парламентских выборов 2024 года в Узбекистане:

1. Переход от мажоритарной системы к смешанной может привести к нескольким изменениям, она позволяет не только избирать депутатов по одномандатным округам, но и по партийным спискам. Это обеспечивает более широкий спектр политических взглядов в парламенте. Таким образом, смешанная система стимулирует конкуренцию между партиями, так как они могут получить места в парламенте как побеждая на отдельных избирательных округах, так и получая значительную долю голосов избирателей

Подробнее информация о влиянии на результат смотреть главу с прогнозами

2. Усугубление экологических проблем, особенно проблем с водой:

Актуальность экологических проблем, среди которых водный вопрос занимает в настоящее время центральное место. А также учитывая факт широкого освещения этих проблем в СМИ, можно сделать вывод, что парламентские выборы будут играть важную роль для дальнейшего решения проблем, что, несомненно, окажет влияние на предпочтения электората на выборах. Ожидается усиление внимания к "зеленым" партиям, возможен рост поддержки их партий, так как они уделяют особое внимание вопросам охраны окружающей среды.

Прогноз

Таким образом, на основе проведенного исследования и учета факторов, которые потенциально могут оказать влияние на выборы, были составлены 2 сценария развития событий

Сценарий А: Незначительные изменения в составе парламента

- Сохранение доминирования партии УзЛиДеП и Миллий Тикланиш: УзЛиДеП: сохраняет большинство мест в парламенте (более 50 мест), а партия Миллий Тикланиш сохраняет роль 2 партии
- В количестве мест других партии также незначительные изменения.

Основными факторы данного результата станет сильная поддержка населения: партия УзЛиДеП пользуется поддержкой населения Узбекистана.

Возможные последствия - политическая стабильность: сохранение доминирования партии УзЛиДеП может привести к политической стабильности в стране, что благоприятно влияет на дальнейший экономический рост и привлечение инвестиций.

Как можно заметить данный сценарий подразумевает, что несмотря на описанные выше факторы, тенденции, наблюдаемые на прошлых выборах, продолжатся. Таким образом, в составе парламента не произойдет значительных изменений.

Сценарий Б: Рост Экологической партии

- Партия УзЛиДеП сохраняет лидерство, но количество мест в парламенте незначительно сокращается (около 45 мест)
- За Экологической партией наблюдается значительный рост количества мест в парламенте (становится второй партией по количеству депутатов).

Наступление данного сценария будет знаменовать что, фактор экологических проблем, вследствие этого, возрастающая озабоченность населения экологическими проблемами, а также активная деятельность и агитация Экологической партии смогли повлиять на результаты выборов, выведя Экологическую партию на второе место по местам в парламенте.: которая борется за решение экологических проблем.

Заключение

Анализ и прогнозирование электоральных процессов являются сложными задачами, требующими учета множества факторов. Однако, на основе имеющихся данных и общеизвестных фактов, можно сделать некоторые предположения относительно парламентских выборов в Узбекистане в 2024 году.

Важным аспектом анализа электоральных процессов является политическая обстановка в стране. Узбекистан в последние годы прошел значительные политические и экономические реформы, которые сделали его более открытым и демократичным. Эти реформы, включая изменения в избирательной системе, могут повлиять на результаты парламентских выборов. Также следует учитывать социально-экономические факторы и экологические факторы

Однако, для более точного прогнозирования результатов выборов необходимо провести дополнительные исследования, включая опросы общественного мнения, анализ предыдущих выборов и изучение политических тенденций в стране. В целом, парламентские выборы в Узбекистане в 2024 году будут зависеть от множества факторов, и точный прогноз может быть сложным. Однако, с учетом проведенных реформ и изменений в стране, можно ожидать, что выборы будут отражать растущую демократизацию и политическую конкуренцию в Узбекистане.

Список использованной литературы

1. Ceron, A., Curini, L., Iacus, S., & Porro, G.. (2013). Every tweet counts? How sentiment analysis of social media can improve our knowledge of citizens' political preferences with an application to Italy and France. *New Media & Society* , 16 , 340 - 358 <http://doi.org/10.1177/1461444813480466>
2. Kreiss, Daniel. (2016). Seizing the moment: The presidential campaigns' use of Twitter during the 2012 electoral cycle. *New Media & Society* , 18 , 1473 - 1490 <http://doi.org/10.1177/1461444814562445>
3. Gayo-Avello, Daniel. (2012). A Meta-Analysis of State-of-the-Art Electoral Prediction From Twitter Data. *Social Science Computer Review* , 31 , 649 - 679 <http://doi.org/10.1177/0894439313493979>
4. <https://kun.uz/ru/news/2019/08/27/opros-za-kakuyu-partiyu-vy-by-progolosovali-yesli-by-vybory-sostoyalis-zavtra>
5. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламентские_выборы_в_Узбекистане_\(2009—2010\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламентские_выборы_в_Узбекистане_(2009—2010))
6. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламентские_выборы_в_Узбекистане_\(2014—2015\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламентские_выборы_в_Узбекистане_(2014—2015))
7. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламентские_выборы_в_Узбекистане_\(2019—2020\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламентские_выборы_в_Узбекистане_(2019—2020))